

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Анварова Мафтуна Акмаловна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ ИНСУЛИНОВ ПРИ

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

